

OTA-ONALAR UCHUN DOIMIY TA'LIM PLATFORMALARINI JORIY ETISH METODIKASI

Jabborova Onaxon Mannapovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti kafedra mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056497>

Annotatsiya. Maqolada ota-onalar uchun doimiy ta'lim platformalarini joriy etish metodikasi va uning asoslari to'g'risida fikr yuritilgan hamda amaliy tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: ota-onalar, ta'lim platformalari, kontentlar, metodikalar, tavsiyalar, amaliy natijalar, ko'rsatkichlar.

Аннотация. В статье рассматриваются методика внедрения платформ непрерывного образования для родителей и ее основы, а также представлены практические рекомендации.

Ключевые слова: родители, образовательные платформы, контент, методики, рекомендации, практические результаты, показатели.

Abstract. The article discusses the methodology for implementing lifelong learning platforms for parents and its foundations, and presents practical recommendations.

Keywords: parents, educational platforms, content, methodologies, recommendations, practical outcomes, indicators.

"O'zbekiston-2030" strategiyasi ta'lim va tarbiya jarayonida ishtirokchilarning funksional vazifalarini takomillashtirish hamda uning amaliy samaradorligiga erishish bo'yicha vazifalarni belgilab bergan[1]. Shu ma'noda ota-onalar uchun doimiy ta'lim platformalari yaratish va amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur masalalarda quyidagi yo'nalishlarga asoslanish muhim amaliy ahamiyatga egadir:

Oilaviy tarbiyada ta'lim platformasi. Ta'lim platformasi - bu hozirgi zamon axborot-kommunikatsion vositalarning imkoniyatlariga asoslangan doimiy, mavsumiy va istiqbolli foydalaniladigan ta'lim-tarbiyaga oid amaliy-metodik mexanizmlar majmuidir[2]. Shu ma'noda oila tarbiyasida ta'lim platformasini yaratish bo'yicha quyidagi metodikaga tayanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- 1) oila tarbiyasi jarayonida bolalarning o'qish va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini rivojlantirib borishda ota-onalarning vazifalari;
- 2) oila tarbiyasi jarayonida bolalarning tarbiyalanganlik va ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirib borishda ota-onalarning faoliyat mexanizmlari;
- 3) oila tarbiyasida oila a'zolarining ishtirokiga doir funksional yo'nalishlar bo'yicha metodik tavsiyalar;
- 4) ko'p bolali, yolg'iz bolali va noto'liq oilalarda bolalarni tarbiyalashning metodik talablari.

Aynan mana shunday yo'nalishlar asosida oila tarbiyasida ta'lim platformasini ishlab chiqish va uni ota-onalarning mobil aloqa vositalariga yuklab borish hamda kezi bilan bu platformaning materiallarini yangilash va takomillashtirish ishlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Oila tarbiyasida ota-onalar va maktab hamkorligi platformasi. Ushbu platformani yaratish va amaliyotga joriy etishda quyidagi metodikaga asoslanish bizningcha, kutilgan samarani beradi:

- 1) ota-onalarning sinf va sinfdan tashqari mashg'ulotlardagi funksiyalari;
- 2) ota-onalarning maktab va jamoatchilik tarbiyasidagi ishtiroki mexanizmlari;
- 3) ijtimoiy faol bolalar bilan ishlash bo'yicha ota-onalarning faoliyat yo'nalishlari;
- 4) o'zlashtirishi qiyin bolalar bilan ishlashga doir ota-onalarning pedagogik ta'minoti.

Ushbu yo'nalishlar asosida ilmiy-metodik materiallarni yaratish, ularni muntazam ota-onalarga taqdim qilib borish va samaradorlik monitoringini o'rnatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bunday platforma ota-onalar va maktab hamkorligini aniq hamda amaliy mexanizmlar bilan boyitadi.

Ota-onalar uchun raqamli texnologiyalar platformasi. Mazkur platforma bo'yicha yangi avlod ilmiy – metodik tadqiqotlarini yaratish hozirgi zamon pedagogik tadqiqotchilikning muhim masalaridan birini tashkil qiladi. Chunki raqamli texnologiyalar axborot-kommunikatsion vositalarga tayanishi, tezkorligi hamda samarali ko'rsatkichlarga egaligi bilan bugungi kundagi muhim vositalardan biri bo'lib turibdi [3]. Shu jihatdan mazkur masalada quyidagi yo'nalishlarga asoslangan ilmiy-metodik ishlanmalarni yaratish muhim amaliy ahamiyatga egadir:

- 1) ota-onalarning raqamli texnologiyalar bo'yicha savodxonligini oshirib boruvchi tavsiyalar;
- 2) ota-onalarning bolalar ta'lim ko'rsatkichlari va tarbiyalangan darajasi faoliyati bo'yicha metodik ko'rsatmalar;
- 3) ota-onalarning bolalarning ijtimoiylashuvi bo'yicha faoliyati pedagogik ta'minoti;
- 4) ota-onalarning bolalarni axloqiy va ijtimoiy munosabatlarga o'rgatish bo'yicha ta'sir mexanizmlari.

Bu yo'nalishlarga asosan ishlab chiqiladigan ta'lim platformasi bevosita ota-onalar uchun o'ziga xos ilmiy va amaliy yo'llarni belgilab beradi.

Ta'kidlash lozimki, jamiyatimiz taraqqiyotida oila fenomeni va unda ota-onalarning ishtiroki masalasi bo'yicha modernizatsiya jarayoni kechmoqda. Bu jarayonda asosan oila tarbiyasida ota yoki onaning ustuvorligi yoki katta yoshli oila a'zolarining hal qiluvchi ovozga egaligi masalalari bo'yicha platformalar majmuni yaratish ham dolzarb bo'lib turibdi. Shu jihatdan yaqin kelajakda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha noan'anaviy ta'lim platformalarini yaratish va amaliyotga tadbiiq etish dolzarb bo'lib turganligini ta'kidlash lozim:

- a) oila a'zolarining bola ta'lim va tarbiyasidagi ishtiroki platformasi;
- b) bir necha avlod yashovchi oilalarda a'zolarining bola ta'lim va tarbiyasidagi faoliyati platformasi;
- v) ko'p bolali va yolg'iz farzandli oilalarda tarbiya jarayoni platformasi;
- g) murakkab oilalarda (davlat va jamiyat tomonidan ijtimoiy muhofazaga olingan oilalarda) ta'lim-tarbiya jarayoni platformasi;

Bunday noan'anaviy ta'lim platformalarini yaratish bilan oila tarbiyasida ishtirok etadigan jamoatchilik faoliyatini pedagogik tartibga solish, uning metodik mexanizmlariga ega bo'lish va oila tarbiyasi jarayonida yangi yondashuvlarni muntazam amaliyotga tadbiiq etib borish imkoniyatlariga ega bo'lib boriladi.

E'tibor berilsa, ota-onalar va oila tarbiyasi ishtirokchilarining hamkorligi masalalari bo'yicha doimiy ta'lim platformalarini yaratish o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Bunday ta'lim

platformalari an’anaviy, noan’anaviy va zamonaviy shakllarini yaratish hamda amaliyotga tadbqiq etish maqsadga muvofiq bo’ladi.

Shunday qilib ota-onalar uchun doimiy ta’lim platformalarini yaratib borish yangi tadqiqot mavzusi ekanligi hamda uning hozirgi zamon ta’lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati yuqori ekanligi ma’lum bo’ladi. Shu sababli bizningcha, bunday platformalarni yaratishda quyidagi mexanizmlarga asoslanish muhim amaliy ahamiyatga egadir:

oliy pedagogik ta’lim muassasalarida talabalarning ota-onalar uchun ta’lim platformasi yaratish ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini yo’lga qo’yish;

umumiy o’rta ta’lim maktablari, jumladan, boshlang’ich ta’lim bosqichida ota-onalar uchun doimiy ta’lim platformalarini yaratish bo’yicha mexanizmlarni ishlab chiqish;

oilalarning turlari va ularning ijtimoiy ahvoriga mos ota-onalar ta’lim platformalarini yaratish;

oila tarbiyasi uchun yaratiladigan va amaliyotga tadbqiq etiladigan ta’lim platformalarining masaradorlik ko’rsatkichlarini monitoring qilib borish tuzilmasini ta’ sis etish;

bo’lajak pedagoglarda ota-onalarning doimiy ta’lim platformalari bo’yicha pedagogik ko’nikmalarini taqdim etib borish hamda bu masala bo’yicha ularning amaliy faoliyatga tayyorlash tizimini shakllantirish.

Bunday yondashuv yangi pedagogik ilmiy tadqiqotchilik ota-onalar uchun doimiy ta’lim platformalarini ishlab chiqish va ularning samardorligini kuzatib borish bo’yicha amaliy imkoniyatlarni beradi. Shu jihatdan mazkur masalada keng hamkorlik mexanizmlariga tayanish maqsadga muvofiq bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O’zbekiston-2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 28 apreldagi PF-73-son “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni // www.ziyonet.uz
3. Jabborova O. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining Sel metodikasi asosida 5 ijtimoiy-emotsional ko’nikmalarini shakllantirish tizimi. – T.: “Zebo prints”, 2025. 166-b.